

III SHO‘BA. IQLIM O‘ZGARISHINING TABIIY GEOGRAFIK VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MUAMMOLARI, ULARNING YECHIMLARI

III СЕКЦИЯ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ИХ РЕШЕНИЯ

SECTION III. NATURAL, GEOGRAPHICAL, AND SOCIO-ECONOMIC ISSUES RELATED TO CLIMATE CHANGE AND THEIR SOLUTIONS

Рафиков В.А.

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова,
Самарканд, Узбекистан, E-mail: rafikovvahob@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234617>

ПРОГНОЗЫ О ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Аннотация. Представлена информация о возможных экологических и социально-экономических последствиях глобального изменения климата. Одной из причин этого является увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере в результате сжигания огромных объемов ископаемого топлива и лесных пожаров. Особо подчеркивается, что последствия этого процесса могут быть катастрофическими для Центральной Азии, вся равнинная территория которой расположена в зоне пустынь с их хрупкой и легко уязвимой экосистемой. В этой связи подчеркивается важность своевременного принятия соответствующих мер, которые позволят избежать катастрофических проявлений или минимизировать их.

Ключевые слова: глобальное изменение климата, экологические и социально-экономические последствия, аридизация, опустынивание.

Rafikov V.A.

Samarkand State University named after Sharaf Rashidov, Samarkand, Uzbekistan,
E-mail: rafikovvahob@gmail.com

GLOBAL CLIMATE CHANGE FORECASTS

Abstract. The information is given about possible ecological and social-economic consequences of the global climate change. Increase of concentration of the greenhouse gases in the atmosphere in the result of burning of the enormous volume of the fossil fuel and forest fires are one of the reasons of this. It is especially stressed that the consequences of this process can be catastrophic for Central Asia, the whole flat area of which is situated in the zone of the deserts with their fragile and easily vulnerable ecosystem. In this connection, the importance of the timely development of the relevant measures, which will make it possible to avoid the catastrophic manifestations or to minimize them, is emphasized.

Keywords: global climate change, environmental and socio-economic consequences, aridization, desertification.

Введение. Проблемы экологии и охраны окружающей среды в последние десятилетия привлекают всё большее внимание общественности и стали предметом широкого обсуждения в Организации Объединённых Наций. Они особенно обострились в связи с глобальным изменением климата. Учёные дают тревожные прогнозы об экологических и социально-экономических последствиях этого процесса. Справедливости ради следует сказать, что пока не выяснены истоки и причинные связи наблюдаемых в настоящее время климатических изменений. Поэтому научно обосновать и доказать их довольно трудно, по крайней мере, до тех пор, пока не будет твёрдой уверенности в том, что эти изменения не являются проявлением краткосрочных климатических явлений и процессов. Тем не менее, в арсенале учёных-климатологов имеются данные о том, что климат земной планеты испытывает процесс аридизации, то есть иссушения и потепления.

Таяние ледников, повышение уровня морей и океанов, изменение температуры земной атмосферы, учащение случаев засухи, уменьшение количества атмосферных осадков, развитие

процессов опустынивания, обеднение биоразнообразия – вот далеко не полный перечень индикаторов глобального изменения климата.

Актуальность изучения проблемы. В 1992 г. в столице Бразилии Рио-де-Жанейро была принята программа «Глобальная система наблюдений за изменением климата» [1], предусматривающая организацию стационарных наземных, водных, авиа- и космических наблюдений в соответствующих точках земного шара. Кроме того, в рамках Парижского соглашения [2] были закреплены международные обязательства стран по смягчению последствий изменения климата.

Обсуждение. Имеются данные, позволяющие достаточно точно отобразить нынешнее состояние климатических условий атмосферы Земли и констатировать наличие температурных изменений, уменьшение площади ледников и снежного покрова в горах, повышение уровня Мирового океана. За последние 80 лет средняя температура земной атмосферы повысилась до 1°, площадь снежного покрова уменьшилась на 6%, а уровень Мирового океана поднялся в среднем на 15-20 см [3].

Основной причиной климатических изменений является совокупность природных факторов и антропогенного воздействия. Первым в их ряду стоит увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, то есть углекислого газа, образуемого в результате сжигания огромного объёма ископаемого топлива, вырубки лесов, лесных пожаров и т.п.

За последнее столетие температура воздуха повысилась на 1-2°, а к 2050 г. она может увеличиться почти на 4°, и, хотя прогнозы об ускоренном потеплении климата пока научно не обоснованы, рано или поздно это глобальное явление может привести к серьёзным изменениям в экологическом состоянии нашей планеты. Например, известно, что 60-70-е годы XX в. характеризовались жесточайшей засухой и хищническим использованием почвенно-растительных ресурсов в Судано-Сахельской зоне Африканского континента. Последствием этого стало страшное развитие процессов опустынивания, в результате которого только за 5-6 лет погибли сотни людей, пали миллионы голов домашнего скота, что нанесло огромный социально-экономический ущерб многим странам Африки [3].

Учёные [4] предполагали, что процесс потепления климата будет идти неравномерно: в одних регионах увеличится количество атмосферных осадков, а в других ужесточится продолжительная засуха. В целом неизбежно смещение климатических границ от экватора к Северному и Южному полюсам.

Основным индикатором потепления климата принято считать повышение температуры приземного слоя атмосферного воздуха, установленное на основании осреднённых показателей по крупным территориям, для которых имеются все необходимые метеорологические данные.

Оценка глобального потепления производится, в основном, по данным средней годовой температуры приземного слоя атмосферного воздуха над материками. Этот процесс выражается, прежде всего, в повышении средней температуры воздуха, увеличении числа и интенсивности таких гидрометеорологических показателей, как количество особо жарких дней, засуха, атмосферные осадки, резкая оттепель и заморозки, наводнения, снежные лавины и оползни и т.п.

Целенаправленными исследованиями климата Центральной Азии, которые проводятся со второй половины XX в., установлены [5] неопровержимые факты начала изменения различных компонентов климатической системы. Их анализ позволил установить наличие положительных трендов в рядах температуры воздуха и сделать вывод, что тенденция изменения климата в сторону его потепления прослеживается на всей территории бассейна Аральского моря как в холодный, так и в тёплый период года. Результатом этого стало усиление аридизации территории Центральной Азии, то есть уменьшение количества атмосферных осадков и объёма стока рек, увеличение частоты случаев засухи.

Предполагаемое изменение климата окажет существенное негативное влияние на состояние водных ресурсов таких рек Центральной Азии, как Амударья, Сырдарья, Мургаб и др. Результаты наблюдений в горной части региона свидетельствуют об устойчивом уменьшении запасов снега и интенсификации процесса таяния ледников. Так, за последние 50 лет площадь ледников уменьшилась на 19%, а их объём – на 37%. Испаряемость в зоне Приаралья по сравнению с серединой XX в. увеличилась на 20%. Это способствовало интенсивному развитию процессов засоления земель и опустынивания, что также

свидетельствует о наступлении начальной стадии изменения климата в сторону потепления.

Выводы. Таким образом, вполне обоснована обеспокоенность учёных и людей, принимающих решения, о возможных изменениях в экосистемах и, как следствие, в социально-экономической жизни стран региона.

Учитывая это, надо создать в столице Узбекистана г. Ташкенте, Центральноазиатский региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата. Главной задачей деятельности этого Центра должно стать укрепление взаимодействия стран бассейна Аральского моря в решении вопросов улучшения их экологического и социально-экономического состояния в аспекте глобального изменения климата. Важность этого Центра обусловлена тем, что вся равнинная территория стран Центральной Азии расположена в зоне пустынь с их хрупкой и легко уязвимой экосистемой, которая даже в естественных условиях находится на грани деградации. Поэтому необходимость заблаговременной подготовки соответствующих мероприятий, которые позволят избежать этих катастрофических проявлений или минимизировать их последствия, вполне очевидна.

Использованная литература

1. Программа «Глобальная система наблюдений за изменением климата» Бразилия, Рио-де-Жанейро, 1992.
2. Парижское соглашение по глобальному изменению климата Земли. Франция, Париж, 1994.
3. [Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолотчиков Д. Г. Изменение климата.](#) – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. – 220 с.
4. Порфирьев Б.А. Моделирование глобального круговорота воды. – М.: Метеорология и гидрология. 2017. №2. – С. 37-45.
5. Рафиков В.А. Трансграничные водные ресурсы Центральной Азии и проблемы их квотирования. Материалы международной научной конференции «Сохранение ледников и эффективное использование водных ресурсов Центральной Азии», посвященная «2025 – Международному году сохранения ледников». Душанбе. 2024. – С. 147-157.

Кадыров Б.Ш., Имамджанов Х. А., Филиппов С. Г.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru

ОДНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ УЧИТЫВАЮЩИЙ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ВОДЫ В АТМОСФЕРЕ

Аннотация. Разработана одномерная модель нижней атмосферы наиболее полно отражающая физику гроза-градового процесса и учитывающая процессы в влажно-адиабатическом приближении, расчёта уровня конденсации с учётом орографии и фазового перехода воды в атмосферы.

Ключевые слова: модель нижней атмосферы метастабильное состояние, изохорический процесс, массовая доля водяного пара, молярная масса, изотермическая сжатия.

Кадыров Б.Ш., Имамджанов Х. А., Филиппов С. Г.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru

АТМОСФЕРАДАГИ СУВНИНГ ФАЗОВИЙ ЎТИШЛАРИНИ ХИСОБГА ОЛУВЧИ БИР ЎЛЧАМЛИ МОДЕЛ

Аннотация: Момақалди роқ-дўл жараёни физикасини тўлиқ акс эттирувчи ва нам-адиабатик яқинлашишдаги жараёнларни ҳисобга олувчи қуйи атмосферанинг бир ўлчовли модели ишлаб чиқилди. Бу модел орография ва сувнинг атмосферага фазавий ўтишини инобатга олган ҳолда конденсация даражасини ҳисоблаш имконини беради.